

**ЗРЕНИЕ БОЛЬШОГО ЗАКАСПИЙСКОГО ТЕРМИТА —
ANACANTHOTERMES ANGERIANUS JACOBS.
(INSECTA, ISOPTERA)
ПО ДАННЫМ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОПЫТОВ**

*Г. А. МАЗОХИН-ПОРШНЯКОВ, Т. М. ВИШНЕВСКАЯ,
К. В. ГОЛУБЦОВ и О. И. БОЧАРОВ*

*Институт проблем передачи информации Академии наук СССР (Москва)
и Институт зоологии Академии наук Туркменской ССР (Ашхабад)*

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на разносторонний интерес к термитам, экспериментальные сведения о работе глаз и свойствах их зрения до сих пор отсутствовали. Те немногочисленные публикации, которые хотя бы частично затрагивают вопросы зрения термитов, посвящены в основном морфологическому описанию глаза, и лишь в нескольких из них (Richard, 1950, 1953) сообщается о простейших реакциях на свет — положительном фототропизме крылатых форм и отрицательном фототропизме личинок.

По данным Ершке (H. Jörschke, 1914) и Розена (K. von Rosen, 1913), полученным на видах родов *Nodotermes* и *Termes*, фасеточные глаза термитов относятся к аппозиционному типу, характерному для дневных насекомых. Они отличаются сильным развитием диоптрического аппарата и обилием темного защитного пигмента. В остальном у крылатых имаго и нимф глаза и связанные с глазами три оптических ганглия (von Rosen, 1913) имеют обычное строение. Но у рабочих и солдат *Nodotermes*, глаза которых содержат по сравнению с имаго значительно меньше (около 30) омматидиев, центральный рабдом не обнаружен, что послужило поводом Ершке (1914) сомневаться в их пригодности для зрения. Под влиянием этого и других авторов в энтомологической литературе сложилось представление, что у бескрылых термитов (рабочих, солдат, личинок) зрение крайне редуцировано или они слепы. Но, как узнаем ниже, такое мнение не подтверждается.

Фасеточные глаза у объекта нашего исследования — большого закаспийского термита (*Anacanthotermes angerianus* Jacobs.) — еще никем не описаны. Они представляют собой выпуклые темноокрашенные бобовидные образования, покрытые плотной толстой роговицей. У крылатых самцов и самок глаза одинаковые, до 500 μ (по большому диаметру) в размере, содержат около 150 фасеток. У рабочих и солдат глаза более плоские, а их размер (250—280 μ) и количество фасеток у них (35—50 шт.) меньше. Диаметр фасеток — около 35 μ — у тех и других одинаков.

Предлагаемая вниманию читателей статья — первая попытка экспериментально изучить некоторые функциональные показатели глаза *A. angerianus* и по ним оценить зрительные возможности этого термита, являющегося одним из наиболее многочисленных и важных в хозяйственном отношении термитов Туркмени. Работа выполнена электрофизи-

зиологическим методом, причем в качестве функциональных характеристик глаза были выбраны его инерционность, контрастная чувствительность, скорость и глубина адаптации, спектральная чувствительность. Предварительное сообщение о результатах этой работы было сделано на II Всесоюзном совещании по изучению термитов в ноябре 1966 года в Ашхабаде (Мазохин-Поршняков и др., 1966).

МЕТОД

Электрофизическую активность глаза регистрировали с помощью стеклянного микроэлектрода (кончик около 10—20 м), заполненного двухмолярным раствором NaCl. Второй, тоже неполяризующийся, электрод укрепляли через посредство смоченного раствором Рингера ватного фитилька на теле насекомого. Электроды подключали к преципителю постоянного тока, выход которого был связан с катодолучевым осциллографом типа С1-19. С целью документирования результатов опыта колебания потенциала глаза (ЭРГ) фотографировали с экрана осциллографа.

Микроэлектрод вводили с помощью микровинта внутрь глаза через прокол в роговице, облегчающей доступ к мягким тканям глаза. Кончик микроэлектрода находился на глубине 20—50 м, что приблизительно соответствует слою рецепторов. Перед опытом насекомое обездвигивали путем впрыскивания внутрь тела небольшой капли 0%-ного раствора уретана. Удачные препараты с введенным внутрь глаза микроэлектродом сохраняли свою электрическую активность без заметного изменения в течение 2—4 ч, что позволяло вести продолжительный опыт. Препарат был заключен в небольшую экранированную (металлическую) камеру, в которой против глаза насекомого имелось окно для подачи светового раздражителя.

В зависимости от задачи исследования (см. ниже) глаз освещали или белым светом от лампы накаливания (непрерывным или мелькующим) или монохроматическими лучами от колориметра для насекомых, сконструированного в нашей лаборатории (Мазохин-Поршняков, 1965).

Использованные в экспериментах термиты были собраны на юге Туркмении. В лаборатории их содержали в стеклянной банке с почвой, поверх которой лежал периодически увлажняемый комок ваты, служивший для термитов пищей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Электрофизиологические опыты ставились на взрослых крылатых самках, нимфах, солдатах и рабочих особях, и в каждом случае был получен сходный результат, несмотря на различие в величине и, возможно, устройстве глаз крылатых и бескрылых термитов¹. Это наблюдение важно для нас еще и потому, что дает право предположить о сходстве работы глаз и у самцов, которые, к тому же, внешне и по многим чертам поведения неотличимы от самок.

Суммарная электроретинограмма (ЭРГ) термитов *A. ahngerianus* имеет вид, характерный для большинства относительно малоподвижных едлительных насекомых, таких как жуки, тараканы, кузнечики (рис. 1 и 2). На включение света (оп-эффект) глаз реагирует быстрым отрицательным отклонением, переходящим в плато. При выключении света (off-эффект) ЭРГ более или менее плавно спадает до исходного темного уровня. Иногда можно было видеть длительный следовой потенциал, сохраняющийся в течение 20—30 сек и дольше (рис. 1, б, в). У имаго ЭРГ на яркий свет лампы, когда освещенность глаза была порядка 1000 лк, достигала 4—5 мв; у солдат и рабочих ЭРГ в этих же условиях была обычно несколько меньше — до 2—3 мв. Такая величина электроответа на относительно яркий свет лежит в пределах величин, характерных для многих насекомых с монофазной роговичноотрицательной ЭРГ. С увеличением интенсивности световой вспышки плато ЭРГ предшествовал отчетливый пик того же знака (рис. 1, а; 2, 2; 2, 1, а, 2); это свидетельствует о том, что ЭРГ состоит более чем из одного компонента. Сравнивая ЭРГ термитов с похожей по виду ЭРГ других подробнее изученных в электрофизиологическом отношении насекомых (жу-

¹ Ради удобства дальнейшего изложения, условимся называть взрослых самок и самцов крылатыми термитами, все остальные подвижные фазы развития и касты — бескрылыми термитами, а тех и других вместе — просто термитами.

желицы *Carabus clathratus*, сверчка *Gryllulus domesticus*), можно думать, что ее образуют те же два основных электрических компонента, которые возникают в сетчатке (Бызов, Мазохин-Поршняков, 1963).

Форма ЭРГ на прерывистый (мелькающий) свет видна на рис. 1, в и 2, 1, б, в. Если частота мельканий не слишком высока, то ЭРГ представляет собой «пилочку». При достижении некоторой критической частоты мельканий зубцы на ЭРГ исчезают, и она превращается в обычное сто-

Рис. 1. Электроретинограмма крылатой самки *A. ahngerianus*

а — изменение ЭРГ в зависимости от интенсивности засвета; интенсивность вспышек равнялась, соответственно, 1,0; 0,2; 0,05; 0,005 (за 1,0 принята освещенность, равная примерно 5000 лк); б — ЭРГ с длительным следовым потенциалом на свет большой яркости записан трижды пробегающим по экрану осциллографа лучом; в — ЭРГ при прерывистом освещении; виден также большой следовой потенциал после выключения света. Калибровка (общая для всех записей): по вертикали — 2 мв, по горизонтали — 3 сек. На всех приведенных здесь и далее осциллограммах отклонение луча вниз соответствует отрицательности глазного микроэлектрода относительно индифферентного электрода на теле

Рис. 2. Электроретинограмма рабочего (а, б, в) и нимфы (г) *A. ahngerianus* (1); изменение величины и формы ЭРГ солдата в зависимости от интенсивности засвета (2)

а — вид ЭРГ рабочего термита при одиночной вспышке света средней интенсивности; б, в — вид платообразной части ЭРГ рабочего термита при мелькающем освещении; г — запись сделана при частоте мельканий, близкой к критической; г — вид ЭРГ нимфы при одиночной вспышке света средней интенсивности. Калибровка по вертикали для записей а, б, в — 1 мв, для записи г — 400 мкв; по горизонтали — 1 сек для всех записей. Калибровка для осциллограмм 2: по вертикали — 2 мв, по горизонтали — 3 сек. Интенсивность света здесь равнялась соответственно 1,0; 0,5; 0,06; 0,005 относительным единицам

лообразное отрицательное отклонение. Критическая частота мельканий характеризует инерционность глаза, его способность отдельно видеть мелькания. Для имаго критическая частота мельканий лежит у 40 вспышек в 1 сек (при высоких дневных яркостях); для рабочих и солдат слитие мельканий наступает при несколько более низкой частоте — около 35 в 1 сек.

Электрофизиологический метод регистрации возбуждения глаза позволяет быстро определить его контрастную чувствительность, или способность различать интенсивность света. Мы измеряли ее тем минимальным количеством света (в процентах), на которое требовалось увеличить или уменьшить освещение, чтобы глаз прореагировал электроответом на такое изменение освещенности. Например, если осветить глаз имаго белым светом, а затем быстро убавить его энергию на 2%, то глаз реагирует на такое изменение интенсивности освещения небольшим электроответом. Это и есть свидетельство того, что контрастная чувствительность глаза имаго не хуже 2%. Контрастная чувствительность глаза рабочих и солдат была почти такой же высокой — около 3—5% (иногда в опытах на неудачных препаратах она равнялась 10%). У человека в обычных условиях освещения контрастная чувствительность глаза достигает 1—2%.

По времени восстановления ЭРГ в темноте у предварительно засвеченного ярким светом глаза были измерены скорость и глубина темно-

вой адаптации термитов. То и другое характеризует изображенная на рис. 3 кривая, которая была получена следующим образом. Выключали яркий адаптирующий свет и на 1—2-ю секунду после этого глаз освещали короткой тестовой вспышкой небольшой интенсивности. Высота ЭРГ на эту вспышку принималась за эталон для подбора энергии последующих тестовых вспышек на 1-ю минуту, на 3-ю, 5-ю минуты темновой адаптации и т. д. По энергии тестовых вспышек, необходимой для получения ЭРГ той же высоты, что и на первую эталонную вспышку, судили о восстановлении световой чувствительности глаза. Оказалось, что за 1-ю минуту темновой адаптации чувствительность увеличивается почти в 100 раз, затем к 10-й минуте чувствительность увеличивается еще примерно в 10 раз, но дальше уже почти не меняется. Всего за первые 10 мин темновой адаптации чувствительность глаза возрастает в сотни и тысячи раз. Эти данные получены на трех крылатых самках. Судя по ориентировочным опытам, также быстро и глубоко адаптируется глаз рабочих и солдат. Для сравнения заметим, что настоящие дневные насекомые (стрекозы, булавоусые бабочки) адаптируются менее глубоко — чувствительность увеличивается всего в 10 раз (Bernhard et al., 1960; Bernhard et al., 1963).

Световая адаптация — приспособление глаза для работы на свету — идет у термитов, как и у всех остальных насекомых гораздо быстрее темновой адаптации.

Ниже описаны опыты, позволяющие судить о спектральной чувствительности глаза термитов, т. е. о восприятии различных монохроматических лучей. Оптический прибор, на котором велись измерения — колориметр, — позволял быстро и без паузы заменять (замещать) один на другой два потока света разного или того же самого спектрального состава, падающие на глаз. Если потоки света были физически тождественны, например, их длина волны равнялась 450 мкм, а энергия была в точности одинаковой, то при попеременном освещении глаза этими потоками ЭРГ не возникала, а точнее ЭРГ никак не изменялась. Это — контроль к нашему методу. Если же энергия одного потока оставалась равной 1,0, а энергию другого потока уменьшали до 0,98, то при замене потоков друг на друга была заметна маленькая ЭРГ. Так, собственно говоря, измерялась контрастная чувствительность препарата глаза. Здесь пара сравниваемых излучений уже не была физически тождественной, а глаз реагировал на смену освещения электроответом. Это — дополнительный контроль к методу. Сам же опыт состоял в следующем. Одно излучение, например какое-то синее, выбиралось в качестве основного, или базисного, как говорят в колориметрии². Базисное излучение колориметра на протяжении всей серии изме-

Рис. 3. Кривая темновой адаптации крылатой самки *A. ahngerianus* (по измерениям на трех экземплярах)

По ординате отложена относительная энергия (E) света (в логарифмических единицах), необходимого для получения в ходе темновой адаптации ЭРГ одной и той же высоты. По абсциссе отложено время T, в минутах, пребывания глаза в темноте

² Подробное описание колориметрических (цветовых) измерений на насекомых имеется в монографии Г. А. Мазохина-Поршнякова (1965).

рений имело один и тот же спектральный состав, изменялась лишь его энергия. Затем брали монохроматическое излучение колориметра, например, оранжевое с длиной волны 620 мкм, и попеременно освещали глаз, то этим оранжевым потоком света, то базисным синим и наоборот. Если было видно, что при освещении базисным синим ЭРГ была больше, чем при освещении оранжевым и, значит, синий возбуждал глаз сильнее, чем оранжевый, то энергию синего потока постепенно убавляли до тех пор, пока ЭРГ при замене синего на оранжевый и наоборот не исчезала полностью. Здесь глаз, очевидно, не замечал происходящей

Рис. 4. Кривая спектральной чувствительности термитов *A. ahngerianus* (по данным опытов на пяти самках, одном рабочем и одном солдате)

Вертикальными линиями обозначен максимальный разброс измеряемой величины. По ординате отложена относительная чувствительность глаза к спектральным равноквантовым излучениям (или относительная энергия базисного излучения); за единицу принята чувствительность к $\lambda = 500$ мкм. По абсциссе отложена длина волны света в мкм

спектру — представлены в виде кривой на рис. 4, где по ординате отложена относительная энергия базисного излучения, а по абсциссе — длина волны света. Эта кривая, одинаковая для имаго, рабочих и солдат, характеризует чувствительность глаза термитов к различным монохроматическим лучам и в данном случае является кривой спектральной чувствительности глаза. Максимум ее лежит в зеленом у $\lambda = 500$ мкм; чувствительность к ультрафиолетовым лучам с $\lambda = 365$ мкм равняется 20—25% от максимальной, а в красном конце спектра кривая спадает к нулю за $\lambda = 650$ мкм, т. е. к темно-красным лучам термиты слепы. Зеленые лучи для термитов очень яркие, а синие и желто-зеленые выглядят для них темнее. Полученная кривая хорошо совпадает с кривой поглощения света зрительным пигментом родопсином (иначе — зрительным пурпуром), который широко распространен в глазах не только позвоночных животных, но и насекомых: тараканов (Wolken and Scheer, 1963), мухи *Musca* (Wolken et al., 1960), пчелы *Apis* (Goldsmith, 1958).

Из этих данных следует важный вывод об отсутствии у термитов цветового зрения. Нет его ни у крылатых имаго, ни у других фаз развития и каст *A. ahngerianus*. Об этом свидетельствует тот факт, что глаз термитов не отличает синий свет от всех других монохроматических лучей, и вообще он не различает лучи разного спектрального состава, если энергия этих лучей подобрана надлежащим образом. До сих пор не было надежных данных в пользу отсутствия цветового зрения у какого-либо вида насекомых. Термит *A. ahngerianus* — первое насекомое, в цветовой слепоте которого не приходится сомневаться.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИХ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Совокупность полученных электрофизиологических данных свидетельствует о достаточно развитом зрении у имаго, нимф, рабочих и солдат *A. ahngerianus*. По ряду показателей зрение крылатых и бескрылых термитов не уступает зрению тараканов, ночных жуков, муравьев и тем более пещерных кузнечиков рода *Troglophilus* (Gogala, 1966), к которым термиты, пожалуй, наиболее близки в этом отношении. Именно глаз термитов обладает такой же способностью отдельно видеть мелькания, как у жуков *Tenebrio*, тараканов *Periplaneta*, муравьев *Messor* (Michieli, 1965; Campan et al., 1965). Для всех них мелькания не сливаются вплоть до частоты, равной 35—40 вспышкам в 1 сек. Термиты, включая имаго, относительно медлительны, и та инерционность глаза, которой они обладают, дает им полную возможность отдельно видеть предметы окружающей картины во время движения, а также различать детали на движущихся объектах. Кстати отметим, что для человека критическая частота мельканий тоже не выше 40—50 мельканий в 1 сек, а при пониженной освещенности, какой она бывает, например в кинозале, мелькания сливаются для нас уже при 15—20 вспышках в 1 сек.

Далее, крылатые и бескрылые термиты быстро и довольно глубоко изменяют чувствительность своих глаз. Попав в условия полумрака, термит уже через несколько секунд, благодаря резкому увеличению чувствительности зрительных рецепторов, очевидно, становится способным различать предметы, если даже они слабо освещены. При этом у термитов — существ, активных и днем, и ночью — чувствительность к свету изменяется в более широком диапазоне, чем у дневных форм, обладающих настоящим аппозиционным зрением. В отличие, например от мух, стрекоз или булавоусых бабочек, световая чувствительность термитов изменяется в сотни и тысячи раз, что дает возможность насекомому зрительно ориентироваться как днем под прямыми лучами солнца, так и ночью (или в полумраке надземных лепных галлерей, расходящихся от гнезда).

Наконец, по такому важному показателю, как контрастная чувствительность глаза, крылатые и бескрылые термиты не уступают таким великолепно видящим насекомым, как мухи *Calliphora* или шмели *Вombus*. Термиты, вероятно, способны заметить столь маленький объект, появление которого в поле зрения изменит суммарную освещенность оммагидиев хотя бы на 2—3%. При такой высокой контрастной чувствительности рабочий термит издали заметит на светлом фоне неба стебель растения, который он разыскивает с целью использования в пищу. Точно также его глаз заметит слабую тень от приближающегося объекта, например врага; поможет этому и восприятие довольно высокого уровня мельканий.

Но термиты, как оказалось, не способны различать цвета по спектральному составу; для них все цвета и окраски отличаются только яркостью: одни светлее, другие темнее. Прочие насекомые, в том числе и ночные (таракан *Periplaneta*, по Walther, 1958; жук *Prionus*, из бабочек — совка *Parastichtis*, коконопряд *Cosmotriche*, по Мазохину-Поршнякову, 1963), имеют цветное зрение, и в этом отношении крылатые и бескрылые термиты уступают остальным насекомым. Но при высокой контрастной чувствительности и относительно высокой общей чувствительности к свету (а у термитов она, вероятно, такая же, как у жужелиц *Brosicus*) можно различать многие предметы и без помощи цветовоспринимающего аппарата.

До последнего времени сколько-нибудь существенное участие зрения в регуляции поведения, в основном для стимуляции полета, признавалось только применительно ко взрослым крылатым термитам (Richard,

1950, 1953). Однако такое мнение едва ли справедливо в отношении термитов вообще и *A. ahngerianus* в частности. В какой мере крылатые и бескрылые термиты *A. ahngerianus* реализуют те возможности, которые заложены в глазе и которые здесь оценены электрофизиологически, покажут дальнейшие полевые опыты и непосредственное наблюдение за поведением. Пока же можно сказать, что явно не пригодна ни одна из двух альтернативных гипотез, которые иногда высказывают в отношении зрения термитов. Так, чаще всего считают, что глаза термитов испытывают редукцию и потому зрение у них должно быть развито недостаточно или даже совсем утрачено. Действительно, глаза развиты у *A. ahngerianus*, особенно у рабочих и солдат, слабее, чем у многих других насекомых. Но зрение термитов *A. ahngerianus* нельзя считать совсем примитивным. Так, по числу омматидиев в глазу и вообще по строению глаза к ним близки рабочие муравьи многих родов, но о том, что повсюду ползающие муравьи не пользуются зрением и что оно совсем примитивно, никто не говорит. Поэтому, вероятно, тоже ошибочно думать, что не пользуются глазами и рабочие термиты или солдаты и нимфы, когда они выходят на поверхность гнезда. Возможно, что термиты *A. ahngerianus* видят даже внутри своих надземных ходов-лепок на растениях, так как эти лепки имеют специально (?) оставляемые строителями дырочки-отверстия. Когда же глаза совсем не нужны организму то они обычно полностью исчезают, как например у сверлящих древесину личинок жуков и других насекомых.

Вместе с тем, не подтверждается другое крайнее предположение о том, что глаза термитов, может быть, обладают необыкновенно высокой чувствительностью к свету, позволяющей им видеть при скудном освещении. Судя по всему, чувствительность термитов к свету не выше, чем у ночных насекомых, например жужелиц.

Итак, говорить о глубокой или полной редукции зрения у *A. ahngerianus* не приходится. Рабочие, солдаты, нимфы и тем более взрослые формы этого термита видят не хуже некоторых других насекомых, ведущих скрытый или почной образ жизни. Остается подтвердить поведенческими опытами, что термиты действительно руководствуются в жизни зрительной информацией, а не только тактильной и обонятельной.

ВЫВОДЫ

1. Суммарная электроретинограмма термитов *A. ahngerianus* (крылатых — самки, бескрылых — нимфы, рабочего, солдата) представляет собой быстрое отрицательное отклонение (до 5 мв), переходящее в плато, сохраняющееся в течение всего засвета; после выключения света наблюдается обычно продолжительный следовой потенциал (рис. 1 и 2).

2. Глаза крылатых и бескрылых термитов, судя по электрофизиологическим показателям, имеют сходные основные функциональные характеристики. Так, критическая частота мелеканий при высоких яркостях лежит для имаго у 40 вспышках в 1 сек. для рабочих и солдат — у 35 вспышек в 1 сек. Контрастная чувствительность глаза крылатых и бескрылых термитов достигает 2—3%. Темновая адаптация тех и других в основном завершается в течение первых десяти минут; за это время чувствительность глаза возрастает в сотни и тысячи раз (рис. 3).

3. Крылатые и бескрылые термиты лишены цветового зрения. Спектральную чувствительность их глаз характеризует единственная кривая с λ_{\max} у 500 мкм, похожая на кривую поглощения света зрительным пигментом родопсином (рис. 4); термиты чувствительны к ультрафиолетовым лучам, но слепы к далекому красному (с длиной волны больше 650 мкм).

4. Приведенные данные свидетельствуют о довольно значительных зрительных возможностях крылатых и бескрылых термитов *A. ahngerianus*.

анус, которые в этом отношении едва ли много уступают ночным жукам-жужелицам или муравьям. Можно думать, что и крылатые и бескрылые формы этого вида руководствуются в своем поведении не только тактильной или хеморецепторной информацией, но и зрительной.

ЛИТЕРАТУРА

- Бызов А. Л., Мазохин-Поршняков Г. А., 1963. Анализ ретинограммы насекомых, Биофизика, 8: 487—497.
- Мазохин-Поршняков Г. А., 1963. Предварительные данные о спектральной чувствительности глаза ночных насекомых, Энтомол. обозр., 42: 520—526.—1965. Зрение насекомых, Изд-во «Наука», М.
- Мазохин-Поршняков Г. А., Вишневская Т. М., Голубцов К. В., Бочаров О. И., 1966. Электрофизиологическое изучение зрения большого каспийского термита, Тезисы докл. II Всес. сов. по изуч. термитов СССР: 19—20.
- Bernhard G. G. and Ottoson D., 1960. Comparative studies on dark adaptation in the compound eyes of nocturnal and diurnal Lepidoptera, J. Gen. Physiol., 44: 195—203.
- Bernhard C. G., Höglund G. and Ottoson D., 1963. On the relation between pigment position and light sensitivity of the compound eye in different nocturnal insects, J. Insect Physiol., 9: 573—586.
- Campan R., Gallo A. et Queinnes Y., 1965. Détermination électrorétinographique de la fréquence critique de fusionnement visuel: étude comparative portant sur les yeux composés de dix-sept espèces d'insectes. Comp. ren. Soc. Biol., 159: 2521—2526.
- Gogala M., 1966. Die Photorezeption bei *Troglophilus neglectus* Kr., Biol. vest., 14: 91—96.
- Coldsmith T. H., 1958. The visual system of honey-bee, Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 44: 123—126.
- Jörschke H., 1914. Die Facettenaugen der Orthopteren und Termiten, Z. wiss. Zool., 3: 153—280.
- Michieli S., 1965. Zur Kenntnis des zeitlichen Auflösungsvermögens der Insektenaugen, Bull. sci., Conseil Acad. RSF Yougosl., A 10: 180.
- Richard G., 1950. Le phototropisme du Termite à cou jaune (*Calotermes flavicollis*) et ses bases sensorielles, Ann. Sci. Nat. Zool., 12, 485.—1953. Le rôle des organes sensorielles dans certaines phases du comportement des Termites, Ann. Sci. Nat. Zool., 14: 415—421.
- Rosen K. von, 1913. Studien am Seheorgan der Termiten, nebst Beiträgen zur Kenntnis des Gehirns derselben, Zool. Jahrb., Abt. Anat. 135: 625—664.
- Walther J. B., 1958. Untersuchungen am Belichtungspotential des Komplexauges von *Periplaneta* mit farbigen Reizen und selectiver Adaptation, Biol. Zbl., 77: 63—104.
- Wolken J. J., Bowness J. M. and Scheer J. J., 1960. The visual complex of the insects: retinene in the housefly, Bioch. et Biophys. Acta, 43: 531—537.
- Wolken J. J. and Scheer J. J., 1963. An eye pigment of the cockroach, Exp. Eye Res., 2: 182—188.

VISION OF THE LARGE CASPIAN TERMITE ANACANTHOTERMES ANGERIANUS JACOBS. (INSECTA, ISOPTERA) ACCORDING TO THE DATA OF ELECTROPHYSIOLOGICAL EXPERIMENTS

G. A. MAZOKHIN-PORSHNYAKOV, T. M. VISHNEVSKAYA, K. V. GOLUBTZOY and
O. I. BOCHAROV

*Institute of Problems of Information Transmission, USSR Academy of Sciences (Moscow)
and Institute of Zoology, Academy of Sciences
of Turkmen SSR (Ashkhabad)*

Summary

Compound eyes of winged and apterous specimens (nymphae, workers and soldiers) of the termite *Anacanthotermes ahngerianus* have, according to electrophysiological measurements, similar functional indexes: flashings do not merge until the rate of 35—40 flashes per sec., contrast sensitivity attains 2—3%, dark adaptation is achieved in general during the first 10 min. and at this period sensitivity of the eye increases up to hundreds and thousands of times. Termites have no colour vision. Spectral sensitivity of their eyes is characterized by the curve with $\lambda_{max}=500\text{ m}\mu$ similar to that of rhodopsine absorption. These data witness significant visual ability of termites which hardly yields very much to night beetles and ants in this respect.